

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18316761>

SUV RESURSLARINI BOSHQARISHNING ZAMONAVIY YO‘NALISHLARI VA ULARDAN SAMARALI FOYDALANISH

Bozorova Oyto‘ra Rustam qizi

Qarshi davlat texnika universiteti 1-kurs magistranti

oytorabozorova891@gmail.com

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada suv resurslarini boshqarishning asosiy yo‘nalishlari va zamonaviy usullari yoritildi. Suv sifatini yaxshilash, suv miqdorini tartibga solish hamda yer usti, yer osti va atmosfera suv resurslaridan oqilona foydalanish masalalari tahlil qilindi. Sho‘r suvlarni tuzsizlantirish va sun‘iy yomg‘ir hosil qilish texnologiyalarining imkoniyatlari hamda cheklovlari ilmiy asosda tahlil etildi. Maqola suv resurslarini boshqarishning ekologik va xo‘jalik ahamiyatini ochib beradi.*

***Kalit so‘zlar:** suv resurslari, suv tanqisligi suv sifati, yer usti suvlari, yer osti suvlari, sun‘iy yomg‘ir, degradatsiya, suv kodeksi, sun‘iy yomg‘ir texnologiyasini.*

Kirish. Bugungi kunda suv resurslari insoniyat hayoti va ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish hamda ekologik barqarorlikni ta‘minlovchi eng muhim strategik tabiiy resurslardan biri hisoblanadi. Aholi sonining o‘ssishi, qishloq xo‘jaligi va sanoat tarmoqlarining kengayishi, shuningdek, iqlim o‘zgarishi jarayonlari suv resurslariga bo‘lgan bosimni kuchaytirib, suv tanqisligi, suv sifatining yomonlashuvi va suv ekotizimlarining degradatsiyasiga olib kelmoqda. Ushbu holatlar suv resurslarini boshqarishda zamonaviy, ilmiy asoslangan va barqaror yondashuvlarni joriy etish zaruratini yuzaga keltirmoqda. Suv resurslarini boshqarishning samaradorligi avvalo, mustahkam huquqiy asosga bog‘liqdir. **O‘zbekiston Respublikasining Suv kodeksi** bilan tartibga solinadi. Mazkur kodeks suv resurslarining davlat mulki ekanligini belgilab, suvdan oqilona va tejamkor foydalanish, suv obyektlarini muhofaza qilish, ekologik xavfsizlikni ta‘minlash hamda suv xo‘jaligi boshqaruvini integratsiyalashgan yondashuvlar asosida tashkil etishning huquqiy mexanizmlarini mustahkamlaydi[6].

Shuningdek, suv resurslarini muhofaza qilish va ulardan samarali foydalanish masalalari **“Atrof-muhitni muhofaza qilish to‘g‘risida”**, **“Ekologik ekspertiza to‘g‘risida”**, **“Aholining sanitariya-epidemiologik osoyishtaligi to‘g‘risida”**gi qonunlar hamda suv xo‘jaligini rivojlantirishga qaratilgan davlat dasturlari orqali ham tartibga solinadi. Ushbu normativ-huquqiy hujjatlar suv resurslarining sifatini saqlash, ichimlik suvining xavfsizligini ta‘minlash va suv ekotizimlarini muhofaza qilishda muhim ahamiyat kasb etadi. Xalqaro miqyosda esa suv resurslarini boshqarish masalalari **Birlashgan Millatlar Tashkilotining Barqaror rivojlanish maqsadlari**, xususan, **6-maqсад — “Toza suv va sanitariya”** doirasida ustuvor yo‘nalish sifatida belgilangan. Bu, ayniqsa, transchegaraviy suv resurslariga ega bo‘lgan Markaziy Osiyo mintaqasi, jumladan O‘zbekiston uchun dolzarb hisoblanadi. Shu munosabat bilan suv resurslarini boshqarishning zamonaviy yo‘nalishlarini huquqiy, ekologik va iqtisodiy jihatdan tahlil qilish hamda ulardan samarali foydalanish yo‘llarini aniqlash muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi. Mazkur maqolada suv resurslarini boshqarishning zamonaviy yondashuvlari, ularning huquqiy asoslari hamda suvdan oqilona va barqaror foydalanish masalalari atroflicha yoritiladi.

Asosiy qisim. Hozirgi zamonda insoniyatni xavf ostida qoldirayotgan hodisalardan biri ekologik vaziyat hisoblanadi. Iqtisodiy-ijtimoiy holatning atrof-muhit bilan o‘zaro buzilgan aloqasi odamlar o‘rtasida katta tashvish uyg‘otmoqda. Insonning tabiiy boyliklarni haddan tashqari ko‘p o‘zlashtirishi o‘simlik va hayvon turlarini, foydali qazilmalar zaxiralarini kamayishiga olib kelmoqda. Suv havzalari va atmosfera havosining ifloslanishi, chiqindilarning ortib borishi, tuproqning ifloslanishi natijasida aholini ekologik toza oziq-ovqat bilan ta‘minlash, energiya va chuchuk suv ta‘minoti borgan sari murakkablashib bormoqda. Fan-texnika va texnologiyaning keskin rivojlanishi, sanoat va transport tarmoqlarining tez suratlar bilan o‘sishi tabiiy boyliklardan keragidan ortiq foydalanish, yerlarni o‘zlashtirish turli xildagi zaxarli kimyoviy moddalardan uzoq muddatda e‘tiborsizlarcha foydalanish kabi hollar ijtimoiy iqtisodiy, ekologik muammolarni keltirib chiqardi. Natijada tabiiy muhitda ekologik muvozanatni buzilishiga, ya‘ni tuproq, suv, atmosfera havosi tabiiy tarkibini o‘zgartirib, turli darajadagi ifloslanishlarga olib keldi[1;2].

Suv sifatini boshqarish deganda suvning iste‘molchi talablariga to‘liq javob beradigan darajaga yetkazilishi tushuniladi. Ko‘pgina hududlarda yer usti va yer osti suvlari tabiiy holatda ichimlik yoki sanoat ehtiyojlari uchun yaroqli bo‘lmaydi. Ayniqsa, so‘nggi 20–30 yil davomida insonning xo‘jalik faoliyati natijasida suv resurslarining ifloslanishi kuchayib bormoqda. Shu sababli suvni foydalanishdan oldin uni tozalash va sifatini me‘yoriy darajaga yetkazish zaruriyati tug‘iladi. Suv sifatini boshqarish suv tarkibidagi erigan tuzlar miqdorini kamaytirish, suvni chuchuklashtirish, qattqlik darajasini pasaytirish, temir va muallaq holdagi

moddalarning miqdorini qisqartirish orqali amalga oshiriladi. Suv miqdorini boshqarish esa tabiiy suvlarning vaqt davomida o'zgarib turishi va bu o'zgarishlarning xalq xo'jaligi ehtiyojlariga mos kelmasligi bilan bog'liq. Ayrim davrlarda suv tanqisligi yuzaga kelishi, boshqa paytlarda esa suv ortiqligi kuzatiladi. Shu sababli suv resurslari miqdorini boshqarish oddiy va murakkab usullar orqali amalga oshiriladi. Oddiy boshqarishda suv manbasidagi miqdor o'zgarishi tartibga solinmaydi va suv bevosita texnik vositalar yordamida iste'molchiga yetkaziladi. Murakkab boshqarishda esa yer usti va yer osti suv omborlari tashkil etilib, suv miqdori vaqt davomida tartibga solinadi[4].

Suv resurslari faqat yer usti va yer ostida emas, balki atmosferada ham mavjud. Atmosferadagi suv resurslarini boshqarish muammosi uzoq yillardan buyon olimlar e'tiborini tortib kelmoqda. Xususan, Orol dengizi havzasida suv resurslarining cheklanganligi va yog'inlarning yil davomida notekis taqsimlanishi sun'iy ravishda yog'in miqdorini oshirish masalasini yuzaga keltiradi. Ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, meteorologik raketalar va samolyotlar yordamida atmosferaga yodli kumush yoki polimer kukunlar kiritish orqali sun'iy yomg'ir hosil qilish mumkin. AQSHning g'arbiy shtatlari hamda Chirchiq vohasida o'tkazilgan tajribalar natijasida yog'in miqdori 20 foizgacha oshirilgan[1].

Biroq sun'iy yomg'ir texnologiyasini keng miqyosda qo'llash ayrim hududlarda salbiy oqibatlariga olib kelishi mumkin. Masalan, bir hududda yog'in miqdorining oshishi boshqa hududlarda kamayishiga sabab bo'ladi, tog' yonbag'irlarida esa ko'chki va silkinish jarayonlari kuchayishi mumkin. Shu sababli ushbu texnologiya faqat muayyan va zarur holatlarda qo'llanilishi maqsadga muvofiqdir. Yer usti suvlarini boshqarish hozirgi kunda mukammal o'rganilgan bo'lib aholi, sanoat va qishloq xo'jaligini suv bilan ta'minlashda keng qo'llaniladi. Bu jarayon nasoslar, gidrotexnika inshootlari va zamonaviy texnologiyalar orqali amalga oshiriladi. Yer osti suvlarini boshqarish esa nisbatan yangi, ammo juda muhim yo'nalish hisoblanadi. Yer osti suvlari tabiiy suv ombori sifatida xizmat qiladi va ularning tarkibi vaqt davomida deyarli o'zgarmaydi. Ularning asosiy afzalliklari bug'lanishning yo'qligi, foydali yerlarning suv ostida qolmasligi, suvning tezda olinishi va mavjud quduqlardan olinadigan suv miqdorining 30 foizgacha oshishidir[4].

Sho'r suvlarni tuzsizlantirish suv resurslarini boshqarishning muhim yo'nalishlaridan biridir. Sho'r suvlarni chuchuklashtirish muzlatish, bug'lantirish va kondensatsiya, elektrodializ kabi usullar orqali amalga oshiriladi. Shuningdek, elektroosmos va giperfiltratsiya usullari ham taklif etilgan bo'lsa-da, ular hozircha keng miqyosda qo'llanilmaydi. Ushbu usullar ichimlik suviga bo'lgan ehtiyojni qondirishda muhim ahamiyat kasb etadi[3;5].

Xulosa qilib aytganda suv resurslarini boshqarish suvning sifatini va miqdorini nazorat qilishni o'z ichiga oladi. Suv sifatini boshqarish orqali ichimlik va sanoat ehtiyojlari uchun zarur darajada toza suv olish mumkin. Suv miqdorini boshqarish esa yer usti va yer osti suvlarini saqlash, suv omborlarini tashkil etish va turli texnik inshootlar yordamida amalga oshiriladi. Atmosfera suvlaridan foydalanish va sho'r suvlarni tuzsizlantirish texnologiyalari suv tanqisligini kamaytirishda muhim rol o'ynaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. X.I.Valiyev, Sh.O.Muradov, B.M.Xolbayev. Suv resurslaridan mukammal foydalanish va muhofaza qilish. To'ldirilgan 2-nashri.-T.: <<Fan va texnologiya>>, 2010, 168 bet.

2. Muradov Sh.O., Xolbayev B.M. Suv resurslaridan mukammal foydalanish va muhofaza qilish. O'quv qo'llanma (ma'ruza matnlari). -T., «Voris- nashriyot». 2013, 300 bet. O'quv qo'llanma oliy o'quv yurtlarining magistratura talabalari uchun mo'ljallangan.

3. "Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar" ilmiy elekt elektron jurnali. № 1, yanvar-fevral, 2017 yil O'zbekiston Respublikasida Resp suv resurslaridan foydalanishni boshqarish mexanizmlari Amirov Lochinbek Fayzullayevich, TDIU katta ilmiy xodim izlanuvchisi

4. Sultonov A.S., Xudayberganov Z.D., Qo'chqorova S.A. Suv xo'jaligi iqtisodiyoti.-T., 2010 y.

5. Barayev F.A., Serikbayev B.S., Bazarov R.X., Fulomov S.B., O'rinbayev S.N., Shaymanov N.O., Mamasoliyev A.B. Suv resurslari va suvdan tejamli foydalanish. O'quv qo'llanma Toshkent-2014

6. <https://lex.uz>